

KOMPYUTER TARMOQLARI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR

Hasanov Behzod Normurot o’g’li

Buxoro davlat pedagogika instituti “Matematika va informatika”

yo’nalishi 3-bosqich talabasi

hasanovbehzod5@gmail.com

Kalit so‘zlar: Tarmoq, lakal, kompyuter, prenter, fayl, server, arxiv, operatsion tizim, protsessor, qattiq disk, raqamli ma’lumotlar, mashina, xostlar, elektron pochta, paketli tarmoq, router.

Hududiy tarqalishi bo‘yicha tarmoqlar mahalliy, global va mintaqaviy bo‘lishi mumkin. Mahalliy tarmoqlar-bu bir yoki bir nechta binolarda joylashgan tarmoqlar. Mintaqaviy tarmoqlar shahar yoki viloyat hududida joylashgan tarmoqlar deb ataladi. Global tarmoqlar-bu davlat yoki davlatlar guruhi hududida joylashgan tarmoqlar, masalan, Butunjahon tarmog‘i.

Tarmoqlarni tasniflashda ikkita asosiy atama mavjud: mahalliy tarmoq (LAN) va geografik taqsimlangan tarmoq (WAN).

Mahalliy tarmoq odatda bitta binoda (yoki binolar majmuasida) joylashgan kompyuterlar va printerlarni birlashtiradi. Mahalliy tarmoqqa ulangan har bir kompyuter ish stansiyasi yoki tarmoq tuguni deb ataladi. Qoida tariqasida, yuqori tezlikdagi kanallardan foydalanish mahalliy tarmoqlarda qo‘llaniladi.

Mahalliy tarmoqlar alohida foydalanuvchilarga bir-biri bilan oson va tez muloqot qilish imkonini beradi. Mahalliy tarmoq sizga bajarishga imkon beradigan ba’zi vazifalar:

hujjatlar bilan hamkorlik qilish;

har qanday ommaviy axborot vositalari yordamisiz kompyuterlar o‘rtasida fayllarni uzatish;

hujjatlar aylanmasini soddalashtirish: siz ish joyingizdan chiqmasdan, majlislar va uchrashuvlar tashkil qilmasdan hujjatlarni ko‘rish, tuzatish va sharhlash imkoniyatiga ega bo‘lasiz;

kompyuteringizning qattiq diskida qimmatli joydan foydalanmasdan o‘z fayllaringizni serverda saqlash va arxivlash.;

serverdan ilovalar uchun qulay foydalanish;

Yuqori samarali printerlar, disk drayverlarini yozish, professional skanerlar, yuqori quvvatli qattiq disklar va dasturiy ta’minot (masalan, matn protsessorlari yoki ma’lumotlar bazasi dasturlari) kabi qimmat resurslarni birgalikda ishlatishni osonlashtirish.

Lokal tarmoqlar tubdan farq qiladigan ikkita sinfga bo‘linadi: Bir rangali - (bir pogonali) tarmoqlari va kup rangali (ko‘p darajali) tarmoqlar.

Bir rangali tarmog‘i-bu peyer-to-peyer kompyuterlari tarmog‘i bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos nomga (kompyuter nomi) va odatda operatsion tizimni yuklash paytida tarmoqqa kirish uchun parolga ega. Kirish nomi va parol kompyuter egasi tomonidan tayinlanadi. Bir rangali tarmoqlari kabi operatsion tizimlar yordamida tashkil etilishi mumkin LANtastic, Windows’3.11, Novell NetWare Lite. Bir rangali tarmoqlari, shuningdek, barcha zamonaviy 32-bitli operatsion tizimlar - Windows’95 OSR2, Windows NT Workstation versii, OS/2) va boshqalar asosida tashkil etilishi mumkin.

Kup rangali lokal tarmoqlar (ko‘p darajali) turli foydalanuvchilar tomonidan baham ko‘rilgan ma’lumotlarni saqlaydigan bir yoki bir nechta maxsus server kompyuterlariga ega.

Kup rangali lokal tarmoqlardagi server-bu umumiy resurslarni doimiy saqlaydi. Serverlar odatda yuqori samarali kompyuterlar, ehtimol bir nechta parallel protsessorlarga ega, yuqori xajmli qattiq disklarga ega, yuqori tezlikdagi tarmoq kartasiga ega (100 Mbit/s yoki undan ko‘p). Serverdagi ma’lumotlarga kiradigan kompyuterlarga mijozlar deyiladi.

* **Lokal tarmoqlar (Local Area Network — LAN)** - bu odatda bitta binoda yoki bir necha kvadrat kilometr gacha bo‘lgan tashkilot hududida joylashgan xususiy tarmoqlar. Ular ko‘pincha umumiy resurslarga (masalan, printerlarga) kirishni ta’minlash va ma’lumot almashish uchun kompaniya yoki korxonada ofislarida kompyuterlar va ish stansiyalarini birlashtirish uchun ishlatiladi. Mahalliy tarmoqlar hajmi cheklangan-bu paketni yo‘naltirish vaqti yuqoridan cheklanganligini va bu chegara oldindan ma’lum ekanligini anglatadi. Ushbu chegarani bilish odatda qarama-qarshi holatda imkonsiz bo‘lgan rivojlanishning ayrim turlarini qo‘llash imkonini beradi. Bundan tashqari, u lokal tarmoqni boshqarishni soddalashtiradi. Lokal tarmoq quyidagilar uchun yaratilgan:

a) cheklangan geografik hududda ishlash;

b) ko‘plab foydalanuvchilar uchun keng tarmoqli xajmli bo‘lgan uzatish vositasiga kirishni ta’minlash; Mahalliy xizmatlarga ulangan masofaviy resurslarning doimiy mavjudligini ta’minlaydi;

C) qo‘shni tarmoq qurilmalarining jismoniy ulanishini ta’minlaydi.

Odatda lokal tarmoq texnologiyalari sifatida quyidagilar ishlaydi:

- **Ethernet;**
- **Token Ring;**
- **FDDI.**

Lokal tarmoqlarda ko‘pincha barcha mashinalar ulangan bitta kabel dan iborat ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi qo‘llaniladi. Bu ilgari qishloq joylarida telefon

liniyalaridan foydalanilganiga o‘xshaydi. An’anaviy Lokal tarmoqlarda aloqa kanalining o‘tkazuvchanligi 10 dan 100 Mbit/s gacha, past kechikish (mikrosaniyaning o‘ndan bir qismi) va juda kam xatolarga ega. Eng zamonaviy Lokal tarmoqlar 10 Gbit/s gacha bo‘lgan yuqori tezlikda ma’lumot almashishi mumkin. Radio eshittirish mahalliy tarmoqlarida turli xil topologik tuzilmalardan foydalanish mumkin. Umumiy (liniya kabeli) bo‘lgan tarmoqda har bir daqiqada mashinalardan xar biri uzatishning ustasi bo‘lib, axborot almashtirish huquqiga ega. Boshqa barcha mashinalar bunday vaqtda uzatishdan bosh tortishlari kerak. Agar ikkita mashina bir vaqtning o‘zida biror narsani uzatmoqchi bo‘lsa, unda ziddiyat paydo bo‘ladi, buni esa hal qilish uchun maxsus mexanizm talab qilinadi. Ushbu mexanizm markazlashtirilgan yoki tarqatilishi mumkin. Misol uchun, Ethernet deb nomlangan IYEEYE 802.3 standarti 10 Mbit/s dan 10 Gbit/s gacha tezlikda ishlaydigan markazlashtirilmagan boshqaruv bilan umumiy avtobus topologiyasi bilan yeshittirish tarmog‘ini tavsiflaydi. Ikki yoki undan ortiq paketlar to‘qnashganda, har bir kompyuter shunchaki tasodifiy vaqt oralig‘ini kutadi, shundan so‘ng u paketni yana uzatishga harakat qiladi. Yeshittirish tarmoqlarining ikkinchi turi-ring. Ringda har bir bit paketning qolgan qismini kutmasdan zanjirdan o‘tkaziladi. Odatda, har bir bit butun paket uzatilishidan oldin butun halqani chetlab o‘tishga muvaffaq bo‘ladi. Barcha yeshittirish tarmoqlarida bo‘lgani kabi, liniyaga kirishni boshqarish uchun qandaydir hakamlilik tizimi talab qilinadi. Buning uchun ishlatiladigan usullar keyinchalik ushbu kitobda tavsiflanadi. IYEEYE 802.5 standarti (token uzuk) 4 va 16 Mbit/s tezlikda ishlaydigan mashhur halqali lanni tavsiflaydi. halqa tarmog‘ining yana bir misoli FDDI (optik tolali tarmoq). Kanalni tayinlash usuliga qarab, translyatsiya tarmoqlari statik va dinamiklarga bo‘linadi. Statik topshiriq bilan siklik algoritm ishlatiladi va hamma vaqt barcha mashinalar o‘rtasida teng intervallarga bo‘linadi, shunda mashina faqat unga ajratilgan vaqt oralig‘ida ma’lumotlarni uzatishi mumkin. Shu bilan birga, kanal sig‘imi iqtisodiy bo‘lmagan holda iste’mol qilinadi, chunki vaqt oralig‘i mashinalarga aytadigan narsasi bor yoki yo‘qligidan qat’i nazar taqdim yetiladi. Shuning uchun kanalga dinamik (ya’ni talab bo‘yicha) kirish tez-tez ishlatiladi. Kanalga dinamik kirishni ta’minlash usullari ham markazlashtirilgan yoki markazlashtirilmagan bo‘lishi mumkin. Kanalga kirishni ta’minlashning markazlashtirilgan usuli bilan uzatish huquqini oladigan mashinani aniqlaydigan avtobus hakami bo‘lishi kerak.

Hakam qabul qilingan so‘rovlar va ba’zi ichki algoritmlar asosida qaror qabul qilishi kerak. Markazlashtirilmagan usul bilan har bir mashina unga biror narsani o‘tkazish yoki bermaslikni o‘zi hal qilishi kerak. Bunday usul tartibsizlikka olib keladi deb o‘ylash mumkin, ammo bunday yemas. Shahar, viloyat yoki shahar tarmoqlari

REGIONAL yoki shahar tarmoqlari (metropolitan area network — MAN) shahar ichidagi kompyuterlarni birlashtiradi. Shahar tarmog‘ining eng keng tarqalgan namunasi kabel televideniyesi tizimidir. U yoki bu sabablarga ko‘ra efir sifati juda past

bo‘lgan joylarda an’anaviy antenna televizion tarmoqlarining davomchisiga aylandi. Ushbu tizimlardagi umumiy antenna qandaydir tepalikning chukkisiga o‘rnatildi va signal abonentlarning uylariga uzatildi. Dastlab, to‘g‘ridan-to‘g‘ri obyektlarda ishlab chiqilgan ixtisoslashtirilgan tarmoq tuzilmalari paydo bo‘la boshladi. Keyin rivojlanish kompaniyalari o‘z tizimlarini bozorda ilgari surishni boshladilar, shahar hukumati bilan shartnomalar tuzishni boshladilar va oxir-oqibat butun shaharlarni qamrab oldilar. Keyingi qadam faqat kabel televideniyesi uchun mo‘ljallangan televizion dasturlarni va hatto butun kanallarni yaratish edi. Ko‘pincha ular qiziqish doirasini ifodaladilar. Siz yangiliklar kanaliga, pazandachilikka bag‘ishlangan sport kanaliga, gul-sabzavot bog‘iga va boshqalarga obuna bo‘lishingiz mumkin. 90-yillarning oxiriga qadar ushbu tizimlar faqat televizion qabul qilish uchun mo‘ljallangan edi. Internet ommaviy auditoriyani jalb qila boshlaganida, kabel televideniyesi operatorlari tizimga kichik o‘zgarishlar kiritish orqali raqamli ma’lumotlar spektrning foydalanilmagan qismida bir xil kanallar orqali (va ikkala yo‘nalishda) uzatilishi mumkinligini tushunishdi. Shu paytdan boshlab kabel televideniyesi asta-sekin shahar kompyuter tarmog‘iga aylana boshladi. Birinchi taxminda inson tizimini quyidagicha tasavvur qilish mumkin. Bu raqam televizor va raqamli signallarning bir xil chiziqlar orqali uzatilishini ko‘rsatadi. Kirish qurilmasida ular aralashtiriladi va abonentlarga uzatiladi. Bu masalaga keyinroq qaytamiz. Biroq, shahar tarmoqlari nafaqat kabel televideniyesi. Yuqori tezlikdagi simsiz Internetga kirish bilan bog‘liq so‘nggi o‘zgarishlar IEEE 802.16. standartida tasvirlangan boshqa manlarning yaratilishiga olib keldi. Ochiq telekommunikatsiya infratuzilmalari orqali signallarni uzatish orqali simsiz ko‘prik texnologiyasidan foydalangan holda MAN tarmog‘ini yaratish mumkin. Hozirda mavjud bo‘lgan optik kanallar tomonidan taqdim yetilgan keng tarmoqli kengligi MAN tarmoqlarini avvalgiga qaraganda ancha funksional va tejamkor vositaga aylantiradi. MAN tarmoqlari LAN va van tarmoqlaridan quyidagi funksiyalari bilan farq qiladi:

* MAN tarmoqlari geografik hududda yoki LAN tarmog‘idan kattaroq, lekin van tarmog‘idan kichikroq hududda joylashgan foydalanuvchilarni bog‘laydi.;

* MAN tarmoqlari shahar tarmoqlarini bitta katta tarmoqqa ulaydi (bu ham van tarmog‘iga samarali ulanishni ta’minlaydi);

* MAN tarmoqlari magistral liniyalar orqali ko‘prik ulanishlarini yaratish orqali bir nechta mahalliy LAN tarmoqlarini bir-biriga ulash uchun ham ishlatiladi.

Global tarmog‘i (wide area network — WAN) muhim geografik hududni, ko‘pincha butun mamlakatni yoki hatto qit‘ani qamrab oladi. U foydalanuvchi dasturlarini (ya’ni dasturlarni) bajarish uchun mo‘ljallangan mashinalarni birlashtiradi. Biz an’anaviy termin amal va bu mashinalari askarlarini qo‘ng‘iroq qiladi. Xostlar aloqa subnetlari orqali ulanadi, qisqacha oddiygina subnets deb ataladi. Xostlar odatda mijozlarga tegishli (ya’ni faqat mijoz kompyuterlari), aloqa tarmog‘i yesa ko‘pincha telefon kompaniyasi yoki Internet-provayder tomonidan boshqariladi. Subnetning

vazifasi xabarlarini xostdan xostga uzatishdir, xuddi telefon tizimi soʻzlarni maʼruzachidan tinglovchiga oʻtkazganidek. Shunday qilib, tarmoqning aloqa jihati (pastki tarmoq) dastur aspektidan (xostlar) ajratiladi, bu tarmoq tuzilishini ancha soddalashtiradi. Tarqatilgan Global tarmoqlari quyidagi funksiyalarni bajarish uchun moʻljallangan. Masalan:

- * katta, geografik jihatdan ajratilgan hududlarda aloqa;
- * foydalanuvchilarga boshqa foydalanuvchilar bilan real vaqtda muloqot qilish imkoniyatini berish;
- * mahalliy xizmatlar bilan ulanish orqali masofaviy resurslarga doimiy kirishni taʼminlash;
- * tarmoqda elektron pochta xizmati, (World Wide Web), Butunjahon tarmogʻi, fayllarni uzatish va elektron tijorat vositalarini taqdim etish

Odatda tarqatilgan tarmoq texnologiyalariga quyidagilar kiradi:

- * modemlar orqali ulanishlar;
- * Rakamli tarmok (Integrated Services Digital Network — ISDN) xizmatlar;
- * Raqamli abonent kanallari (Digital Subscriber Line — DSL);
- * Frame Relay protokolidan foydalanishga asoslangan texnologiya; va hokazo.

Koʻpgina global tarmoqlarda pastki tarmoq ikkita alohida komponentdan iborat: aloqa liniyalari va kommutatsiya elementlari. Kanallar yoki magistrallar deb ham ataladigan aloqa liniyalari maʼlumotlarni mashinadan mashinaga oʻtkazadi. Kommutatsiya yelementlari-bu uch yoki undan ortiq aloqa liniyalarini ulash uchun ishlatiladigan maxsus kompyuterlar. Maʼlumotlar kirish liniyasida paydo boʻlganda, kommutatsiya yelementi chiqish liniyasini tanlashi kerak-bu maʼlumotlarning keyingi yoʻnalishi. Ilgari, ushbu kompyuterlarni nomlash uchun standart terminologiya mavjud yemas yedi. Yendi ular yoʻriqnoma (yoʻriqnoma) deb nomlanadi. Modelda har bir xost yoʻriqnoma mavjud boʻlgan mahalliy tarmoqqa ulangan, garchi baʼzi hollarda xost toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻriqchiga ulangan boʻlishi mumkin. Koʻpgina global tarmoqlarda bir juft routerni bogʻlaydigan koʻplab kabellar yoki telefon liniyalari mavjud. Agar biron bir ikkita yoʻriqnoma toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa liniyasi bilan bogʻlanmagan boʻlsa, ular boshqa routerlar yordamida aloqa qilishlari kerak. Paket bir yoʻriqchidan ikkinchisiga bir nechta oraliq yoʻriqnoma orqali yuborilganda, u har bir oraliq yoʻriqnoma tomonidan toʻliq qabul qilinadi, kerakli aloqa liniyasi chiqarilguncha saqlanadi va keyin yoʻnaltiriladi. Ushbu prinsip asosida ishlaydigan subnet oraliq saqlash (saqlash va oldinga yoʻnaltirish) yoki paketli kommutatsiya (paketli almashtirish) bilan subnet deb ataladi. Deyarli barcha global tarmoqlar (aloqa sunʼiy yoʻldoshlaridan foydalanadiganlardan tashqari) oraliq xotiraga yega subnetlarga yega. Belgilangan oʻlchamdagi kichik paketlar koʻpincha hujayralar deb ataladi. Paketli tarmoqlarni tashkil qilish prinsipi haqida yana bir necha soʻz aytishga arziydi, chunki ular juda keng qoʻllaniladi. Umuman olganda, baʼzi bir xostlarning jarayoni boshqa

xost jarayoniga yuboradigan xabarga yega bo‘lganda, yuboruvchi xost qiladigan birinchi narsa ketma-ketlikni paketlarga ajratishdir, ularning har biri o‘z tartib raqamiga yega. Paketlar aloqa liniyasiga birma-bir yuboriladi va tarmoq orqali alohida uzatiladi. Qabul qiluvchi xost paketlarni asl xabarga to‘playdi va uni jarayonga uzatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi Begbo‘tayev A.E., Yusupov I.M. tarmoq texnologiyalari o‘quv qo‘llanma toshkent «tafakkur» nashriyoti 2020
2. Nozimbek Zaripov, Yorqinjon Protasov, Behzod Hasanov. Scratch dasturlash muhitida tarmoqlanuvchi bloklar bilan ishlash. Евразийский журнал академических исследований. 2023/6/6. Том 3. №6 с.98-101
3. Nozimbek Zaripov, Behzod Hasanov Python dasturlash tilida ma’lumot to‘plamlari va turlari Interpretation and researches 2023/5/27 Tom 1 . №1 с.
4. Nozimbek Zaripov, Behzod Hasanov Python dasturlash tilini o‘qitishda funksiyalardan foydalanish metodikasi Talqin va tadqiqotlar 2023/2/27 Tom 1. №18 с.
5. Zaripov Nozimbek Nayimovich, Hasanov Behzod Normurot o‘g‘li Python dasturlash tilini o‘qitishda funksiyalardan foydalanish metodikasi Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2023 Tom 1. №18 с. 15-19
6. Zaripov Nozimbek Nayimovich, Hasanov Behzod Normurot o‘g‘li Options for Working with Files in the Python Programming Language International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 3, Year 2023 ISSN: 2835-3013 с. 371-375
7. Hasanov Behzod Normurot o‘g‘li Matritsa ustida amallar bajarish metodlari Educational research in universal sciences, 2024/3/3 с.38–45.